

DOI:

РОЗВИТОК ОПОРНО-РУХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

С. М. Криворучко, старший викладач,

Є. Г. Колеснік, завідувач лабораторії

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Людина змінила своє життя, автоматизувавши значну частину важкої фізичної праці, знизивши своє м'язове навантаження. Без руху не можна уявити існування людини. Рухи необхідні для її нормального фізичного та розумового розвитку. Лікарі виявили, що недолік руху, гіподинамія (зниження сили), шкідливо впливає на здоров'я людини: порушується робота серця, легенів, знижується стійкість до хвороб, розвивається ожиріння. Для підтримки рухової активності людина повинна постійно займатися фізичною працею, фізкультурою, спортом.

Скелет і м'язи людини змінюються протягом життя. У дитинстві, юнацькому віці вони швидко ростуть і розвиваються. Зростання і зміцнення кісток завершуються до 25 років. Кістки ростуть в довжину до 23-25 років, а в товщину до 30-35 років. Нормальний розвиток опорно-рухової системи залежить від повноцінного харчування, наявності в їжі вітамінів і мінеральних речовин. На розвиток цієї системи впливає також рухова активність людини. У людей, які займаються фізичною працею, спортом, на кістках в місцях прикріплення м'язів утворюються виступи, завдяки чому збільшується поверхня скріплення сухожилля м'яза з кісткою, що сприяє міцності суглоба. При фізичному навантаженні м'язи і кістки краще забезпечуються кров'ю, що насичує клітини м'язів поживними речовинами і киснем, це забезпечує їх подальше зростання і зміцнення.

В організмі безперервно йдуть процеси обміну речовин. Частина засвоєних в кишечнику речовин йде на побудову елементів клітин і тканин, на синтез ферментів. Інша частина розпадається і окислюється із звільненням енергії. Ці процеси тісно пов'язані між собою. Чим сильніше йдуть процеси розпаду і окислення, тим інтенсивніше створюються нові речовини. У разі невідповідності між надходженням поживних речовин і енерговитратами надлишок засвоєних речовин йде на утворення жиру. Він відкладається не тільки під шкірою, а й в сполучній тканині, яка нерідко заміщає спеціалізовані тканини, наприклад, м'язову або печінкову. Для того, щоб не відбувався процес накопичення жиру, необхідна інтенсивна м'язова робота, бо інтенсивне біологічне окислення органічних речовин приводить до утворення великої кількості молекул аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), без участі яких робота м'язів неможлива. М'язова робота відбувається за рахунок розпаду молекул АТФ із звільненням енергії. Після закінчення фізичного навантаження зазвичай значний запас невитрачених молекул АТФ залишається в м'язових волокнах. За рахунок цих молекул йде відновлення втрачених структур, і при цьому їх виявляється більше, ніж було на початку роботи. Це явище називається тренувальним ефектом. Він настає після інтенсивної м'язової роботи за умови достатнього відпочинку та повноцінного

харчування. Але всьому потрібна міра. Якщо робота дуже інтенсивна, а відпочинок після неї недостатній, то відновлення зруйнованих і синтезу нових структур не відбувається.

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють зростанню і розвитку м'язів. Людина стає фізично сильнішою, витривалішою. Раціональне харчування й достатня рухова активність – це вирішальні фактори гармонійного фізичного розвитку й здоров'я зростаючого організму. Ось чому підвищена увага до систематичних занять фізичними вправами підлітків цілком виправдана. У зростаючого організму спостерігається більше, ніж у дорослого, потреба в воді й чутливість до нестачі мінералів, тому що відбуваються процеси зростання, збільшення кісткової тканини й м'язів, рухової активності, значних розумових навантажень в навчальному закладі.

Сучасній медицині відомі речовини, які можуть різко на короткий час збуджувати нервову систему і додавати м'язової сили, а також препарати, що стимулюють синтез м'язових білків після дії навантажень. Перша група препаратів отримала назву допінгів. У спорті застосування цих речовин категорично заборонено. Спортсмен, який прийняв допінг, має перевагу перед тими, хто його не приймав, і його результати можуть виявитися кращими не за рахунок досконалості техніки, майстерності, праці, а за рахунок прийому препарату, до того ж допінг дуже шкідливо діє на організм. За тимчасовим підвищенням працездатності може настати повна інвалідність. Речовини другого типу використовують в медицині, наприклад, при відновленні м'язової діяльності після того, як знято гіпс, накладений після переламу кістки. У спорті ці речовини знаходять обмежене застосування.

Викладачі з фізичного виховання часто стикаються з явищем передчасної атрофії м'язів у юнаків і дівчат, що викликане зниженням їх рухової активності та відсутністю функціонального навантаження на рухово-опорну систему. Якщо навантаження були оптимальними, то організм не обмежується після закінчення роботи відновленням фізіологічних процесів до вихідного рівня, у ньому відбувається ще й процес удосконалення структури працюючого м'язу. Вага м'язової тканини збільшується й досягає більш високого структурного й функціонального вдосконалення. Оновлена тканина краще пристосовується до нових зовнішніх подразників.

Отже, тренувальний ефект буде проявлятися не завжди. Занадто мале фізичне навантаження не викличе такого розпаду речовин, який зміг би накопичити багато молекул АТФ і стимулювати синтез нових структур, а надто напружена робота (перевантаження) може привести до надлишку розпаду над синтезом і до подальшого виснаження організму. Тому тренувальний ефект спостерігається лише тоді, коли витрачені зусилля є достатніми, а не надмірними. Інше важливе правило полягає в тому, що після роботи необхідний відпочинок, що дозволяє відновити структуру м'язів. Зміни статичних м'язів і хребетного стовпа надзвичайно важливі для правильної постави, а потрібний вигин хребетного стовпа допомагає збільшити кількість рухів тіла. Поліпшення рухливості хребта може попередити сколіоз.